

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Cornelia Müller Bösch lehrt und forscht als Professorin für Bildung bei kognitiver Beeinträchtigung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Sie ist ehemalige Projektleiterin écolsv am Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und leitet das Projekt Lebensgeschichten an der HfH.

Cornelia.MuellerBoesch@hfh.ch

Foto: HfH

Cristina Raissig ist ausgebildete Assistentin mit pädagogischem Profil – so heißt der Abschluss im Projekt écolsv am Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), die sie 2021 erfolgreich absolviert hat. Sie arbeitet in einem Hort in der schulergänzenden Betreuung von Kindern, als Co-Forschende im Projekt Lebensgeschichten und wirkt im Projekt Starkhochdrei an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit.

starkhochdrei@hfh.ch

Foto: privat

Tabea Ullmann ist ausgebildete Schulische Heilpädagogin und hat als Co-Forschende im Projekt Lebensgeschichten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mitgearbeitet.

tabea.ullmann@bluewin.ch

Foto: privat

PROJEKTE UND FORSCHUNG

Cornelia Müller Bösch, Cristina Raissig und Tabea Ullmann Projekt Lebensgeschichte: Lebenslanges Lernen sichtbar machen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben nur begrenzte Möglichkeiten im Bereich des lebenslangen Lernens. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und zeigt anhand einer persönlichen Geschichte, wie Inklusion gelingen kann.

→ Alle Menschen können lebenslang lernen. In der Schweiz haben Menschen mit sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen derzeit aber nur sehr begrenzten Zugang zu Aus- und Weiterbildungen. Dies steht im Widerspruch zu den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die von der Schweiz im Jahr 2014 unterzeichnet wurde und sie zur Einhaltung verpflichtet. Gemäß Artikel 24 der UN-BRK sollen die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen sowie lebenslanges Lernen gewährleisten. Dies bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung gleichberechtigt Zugang zu Berufsbildung, Weiterbildung und lebenslangem Lernen haben sollten. Leider werden Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung kaum Möglichkeiten dazu geboten. Es gibt hierbei viele verschiedene Barrieren. Obwohl viele dieser Menschen nach der Schulzeit in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, gibt es wenige, die den Weg an die Hochschule gefunden haben. Eine davon ist die Koautorin Cristina Raissig. Wir werden hier einen Ausschnitt ihrer Lebensgeschichte zeigen.

Im gesamten deutschsprachigen Raum entstehen aktuell und in den letzten Jahren Initiativen und Programme mit Fokus auf Bildung und Forschung an Hochschulen von und mit Menschen, die als kognitiv beeinträchtigt bezeichnet werden. So ist 2017 in der Schweiz am Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) das Projekt écolsv entstanden, ein Programm, in dem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zusammen mit angehenden Lehrpersonen studieren und lernen (vgl. Müller Bösch 2021). Die Koautorin hat dieses Programm absolviert und beschreibt ihre Erfahrung in ihrer Lebensgeschichte.

Projekt Lebensgeschichten

Das Projekt „Lebensgeschichten“ an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich verfolgt das Ziel, Biografien von Menschen mit sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen und ihre Erfahrungen mit dem lebenslangen Lernen sichtbar und verstehbar zu machen. Das methodische Vorgehen orientiert sich an den Forschungen von Hedderich et. al. (2015), die sich wiederum auf Atkinson und Walm-

In der Schweiz haben Menschen mit sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen derzeit aber nur sehr begrenzten Zugang zu Aus- und Weiterbildungen.

*Das Projekt „Lebensgeschichten“ an der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik (HfH) in Zürich verfolgt das Ziel, Lebensgeschichten von Menschen
mit sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen und ihre Erfahrungen
mit dem lebenslangen Lernen sichtbar und verstehbar zu machen.*

sley (1999) beziehen. Lebensgeschichten fokussieren nicht wie der Lebenslauf die äusseren Daten, sondern die Innenseite, die eine Person durch die Erzählung beschreibt (vgl. Hedderich 2015, 18). Durch die Beschreibung der Erfahrungen dieser Personen – situiert in den verschiedenen Phasen ihrer Geschichte – werden die Erlebnisse in ihrer Individualität vermittelt. Die (Wieder-) Gewinnung von Lebensgeschichten dieser Personen ist deshalb wichtig, weil sie häufig nicht erzählt und nicht aufgeschrieben werden (vgl. Zahnd et al. 2021, 28). Durch die verschriftlichte Erzählung soll ein besseres Verständnis des lebenslangen Lernens der Personen gefördert werden.

Die Erarbeitung der Lebensgeschichte erfolgt partizipativ in dem Sinne, dass die Forschenden sie in einem dialogischen Prozess von „Erzählen“, „Verschriftlichen“ und „Validieren“ (vgl. Zahnd et al. 2015, 98) mit Co-Forschenden in leichter Sprache aufschreiben. Die Co-Forschenden haben die Kontrolle darüber, was und was nicht aufgeschrieben wird und in welcher Form. Die Lebensgeschichten dienen dazu, einander besser zu verstehen, und sollen allen Menschen Mut machen, Barrieren in der Aus- und Weiterbildung abzubauen.

„Ich bin so, wie ich bin“

Mein Name ist Cristina Raissig. Ich bin in Zürich geboren. Ich möchte hier einen Ausschnitt aus meiner Lebens-Geschichte erzählen. Die Lebens-Geschichte wurde in Einfacher Sprache aufgeschrieben. Hier wird sie in kleinerer Schrift und ohne Abschnitte präsentiert:

„Seit meiner Geburt leide ich an einer Hemi-Parese. Das heisst, eine Körper-Hälfte ist gelähmt. Die Funktion von meinem linken Bein und meinem linken Arm sind dadurch eingeschränkt. Ich kann sie aber noch bewegen. Ich bin auf dem linken Ohr taub und das andere Ohr braucht ein Hörgerät. Mit den Hör-Problemen ist es nicht einfach, an einem Ort mit vielen Menschen zu sein.“

Nach der Schule habe ich eine Lehre als Haus-Wirtschafterin gemacht. Ich

bin in der Berufs-Schule in die Hör-Behinderten-Schule. Ich war aber auch in der normalen Berufs-Schule. Ich habe die Lehre mit dem eid-genössischen Fähigkeits-Zeugnis abgeschlossen. Das heisst, ich habe die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte aber den Traum, als Rezeptionistin im Hotel zu arbeiten. Der Rezeptionist ist für die Betreuung der Gäste zuständig. Deswegen habe ich gewechselt. Ich besuchte dafür für drei Monate eine Weiter-Bildung in Davos. Dann kam jedoch der schwere Hirnschlag. Nach der Reha konnte ich in einer Eingliederungs-Stätte wieder mit einfachsten Arbeiten beginnen. Die Reha ist ein Ort, wo geschaut wird, dass ich wieder gesund werde. Eingliederungs-Stätten sind Orte, an denen man wieder lernt, zurück ins Leben zu kommen. Auf meinem gelernten Beruf konnte ich nicht mehr arbeiten. Die Invaliden-Versicherung hat mich zu 100 Prozent arbeits-unfähig eingestuft. Das ist die Versicherung, welche für mich eine Rente bezahlt, weil ich nicht arbeiten kann. Da hat mir eine Stiftung geholfen. Das ist ein Ort, welcher Arbeits-Plätze anbietet für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich habe aber nie etwas mit dem Kopf gemacht. Mein Kopf wurde nicht gefordert. Das fehlte mir sehr. Ich war jung und wollte etwas anderes machen. Ich wollte mich weiter-entwickeln. Dann hat mir meine Cousine beim Kaffee trinken einen Tipp gegeben.

Das Projekt écolsiv – Schule und Studium inklusiv

Ich habe durch meine Cousine vom Projekt ‚Écolsiv‘ für beeinträchtigte Menschen erfahren. Hier muss ich hin. Das Studium an der Pädagogischen Hochschule Unterstrass hat mich fasziniert. Das heisst, ich hatte viel Freude an dieser Ausbildung. Sie war sehr abwechslungs-reich. Aber auch eine grosse Heraus-Forderung. Die Projekt-Leiterinnen und Projekt-Leiter haben mich sehr unterstützt. Die Mit-Studierenden haben mich gut in der Klasse aufgenommen. Sie

haben mich auch sehr unterstützt. Es war schön, mit 50 anderen Studierenden studieren zu können. Ich sass einfach immer ganz vorne im Raum. Ich höre nicht so gut, also habe ich immer den vordersten Platz genommen. Dann konnte ich auch immer mit-schreiben. Die Studierenden haben mich sehr unterstützt und mitgezogen. Das war sehr schön. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde die Zeit niemals vergessen. Die Ausbildung dauerte drei Jahre. In dieser Zeit habe ich viele Praktika als Klassen-Assistentin gemacht. Die Kinder haben mich immer akzeptiert. Sie zeigten immer viel Freude. Im Kindergarten habe ich am Morgen alles vorbereitet, den Znüni gemacht, gesungen und Spiele gespielt. Ich konnte viele Stärken zeigen. Wir haben geschaut, dass ich diese zeigen kann. Ich kann sehr gut zuhören. Ich bin gerne für die Kinder da. Ich schaue, dass es ihnen gut geht. Am Anfang der Ausbildung war ich sehr scheu. Ich habe mich schnell zurückgezogen. Ich war oft allein. Dann dachte ich, jetzt gehe ich einfach zu den Studierenden hin. Ich habe mit ihnen geredet und Kaffee getrunken. So habe ich den Draht zu den anderen gefunden.

Nach der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule war ich zuerst ein Jahr lang Praktikantin als Klassen-Assistenz. Danach habe ich als Klassen-Assistenz mit Vertrag in einer anderen Schule gearbeitet. Nach einem Jahr habe ich meinen Arbeits-Platz gewechselt. Ich arbeite heute im Hort. Ein Hort ist ein schul-ergänzendes Betreuungs-Angebot. Diese Aufgabe ist ganz anders als in der Schule. Hier bin ich sehr glücklich und ich fühle mich ganz wohl bei dieser Arbeit. Ich konnte hier schon viel bewirken. Der Hort war eher schlicht eingerichtet. Ich wollte Farbe hinein-bringen. Dies ist mir gelungen. Es braucht immer wieder Ideen, die nicht alltäglich sind. So bleibt es spannend. Wir machen viele Ausflüge. Wir spielen im Garten und zeichnen ganz viel. Das Team ist toll.

Wir besprechen um halb Zwölf bis viertel vor Zwölf unseren Tages-Ablauf und wir lösen jeden Mittag unser Ämt-

chen aus. Zum Beispiel Abwaschen oder wer wo schaut. Ich hoffe, dass ich hier noch lange bleiben kann.

Meine Behinderung bringt mich nicht davon ab, diesen Weg zu gehen. Es braucht Zeit.

Es wird immer wieder Barrieren geben. Das wissen wir alle. Ich stehe zu mir selbst. Ich bin einfach ich. Ich lasse mich nicht von anderen Menschen unter-kriegen, die anders denken. Jeder soll uns akzeptieren, wie wir sind. Wir haben Umwege durch die Behinderung. Aber auch wir können viel erreichen.“

[Ullmann & Eberhard 2023, Seiten 105 – 125]

Literatur

Atkinson, D. & Walmsley, J. [1999]: Using Auto-biographical Approaches with People with Learning Difficulties. *Disability & Society*, 14(2), 203–216.

Hedderich, I., Egloff, B. & Zahnd, R. (Hrsg.) [2015]: *Biografie – Partizipation – Behinderung: Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Müller Bösch, C. [2021]: Das Projekt écolsiv leiten – Entwicklungsfelder inklusiver Bildung. In: D. Labhart, C. Müller Bösch & M. Gubler (Hrsg.): *écolsiv – Schule inklusiv: ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung*. Bern: Edition SZH/CSPS, 67–84.

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen. Abgeschlossen in New York am 13. Dezember 2006. In Kraft getreten in der Schweiz am 15. Mai 2014. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#a24> [Zugriff am 20.05.2024].

Ullmann, T. & Eberhard, L. [2023]: *Zwei Lebensgeschichten. Eine Umsetzung eines partizipativen Entwicklungsprojektes mit zwei écolsiv-Studierenden. Masterarbeit im Rahmen des Projekts Lebensgeschichten*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Zahnd, R., Egloff, B. & Hedderich, I. [2015]: Die partizipative Forschungsstudie „Lebensgeschichten“. In: I. Hedderich, B. Egloff & R. Zahnd (Hrsg.): *Biografie – Partizipation – Behinderung: Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 97–105.

Zahnd, R., Krause, S., Kramsner, G. & Proyer, M. [2021]: *Detoxing Narratives: Das Gemeinsame in, an und durch Geschichten*. *Gemeinsam Leben*, 1, 25–32.

Andrea Schramek „Es ist alles in progress“

Literaturservice für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen der Wiener Universitätsbibliothek

„Hier wird gerade umgebaut. Im Augenblick sind wir gar nicht so leicht zu finden“, sagt Mag. Dr. Susanne Blumesberger, als sie mich beim Portier der Alten Universität in Wien empfängt. Wir gehen eine breite Treppe hinauf, lange Gänge entlang, öffnen und schließen Türen, folgen einem weiteren Gang, steigen eine schmale Wendeltreppe hinauf, vorbei an mit alten Büchern gefüllten Bücherregalen und stehen schließlich, fast nicht mehr erwartet, vor einer Bürotür.

Abteilungsleiterin Susanne Blumesberger (li.) ist von der Arbeit ihrer blinden Mitarbeiterin Kerstin Kern begeistert.

Foto: Andrea Schramek

→ „Kerstin Kern“, steht auf dem Türschild. Sie ist es, die seit 1995 im „Literaturservice für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen“ arbeitet, im Augenblick aber keinen barrierefreien Weg zu ihrem Arbeitsplatz hat, denn auch der alte Lastenaufzug ist weder in Blindenschrift beschriftet noch gibt es eine Sprachausgabe. Dennoch sitzt

Kerstin Kern konzentriert und gut gelaunt an ihrem Computer, ihre Hände flitzen über die Braillezeile und der Screenreader liest in großer Geschwindigkeit Textstellen vor. In dieser Abteilung werden Printmedien und elektronische Ressourcen in den Formaten Word und PDF zugänglich gemacht. Auf diese Weise kann z. B. ein Buch mit einer Braillezeile gelesen, auf einem Monitor vergrößert bzw. kontrastreicher angezeigt oder per Screenreader vorgelesen werden. Früher brachten Studierende ihre Bücher vorbei, die Kerstin Kern einscannte, jedoch gab es niemanden, der die Texte kontrollierte. Es kann nämlich vorkommen, dass der Bugkantenleser etwas vom Text abschneidet. Auch Überschriften und Links müssen übereinstimmen, damit man diese mit Tastenbefehlen ansteuern kann. Inzwischen werden Scans mit dem Programm „Abby Fine Reader“ in ein PDF umgewandelt, das eine Kollegin kontrolliert, bearbeitet und dann per Mail an die Studierenden weiterschiekt. Jeder Nutzende hat zu Hause einen ähnlichen Reader wie

Andrea B. Schramek, Historikerin, Schauspielerin, Journalistin
office@andrea-schramek.at

Foto: Michaela Krauss-Boneau

Artikel über QR-Code
herunterladen

Die Hände von Kerstin Kern flitzen über die Braillezeile und Tastatur des Computers.

Foto: Andrea Schramek

Kerstin Kern, nur kleiner und auch mit einer kleineren Braillezeile. Es gibt transportable Reader, die praktisch für Notizen sind und auf die man auch Bücher speichern kann. Allerdings nur den reinen Text, da Bilder und Grafiken noch nicht auf einer Braillezeile dargestellt werden können. Diese Technologie ist aber bereits in Entwicklung.

Internet- und Software-Check

Auch für barrierefreie Internetseiten ist Kerstin Kern zuständig, wobei sie diese nur für blinde Menschen kontrollieren kann. Für Sehbehinderte „müsste ich ja was sehen“. Dies übernimmt das „Team Barrierefrei“, das aber in einem anderen Teil der Uni arbeitet. Susanne Blumesberger ist neben ihren Forschungstätigkeiten zur Kinder- und Jugendliteratur sowie Frauenliteratur seit 2007 auch Leiterin der Abteilung Repositorienmanagement PHAIDRA-Services. „Ich habe mir damals gedacht: Das wäre gut und habe begonnen, einiges aufzubauen.“ Inzwischen gibt es die Arbeitsgruppe ‚Di-

gitale Barrierefreiheit an der Uni Wien, die sich über mehrere Dienstleistungseinheiten erstreckt: die Bibliothek, den Zentralen Informatikdienst und Leute aus verschiedenen Abteilungen. Jetzt sei man z. B. gerade dabei, verschiedene Computerprogramme auf Barrierefreiheit zu überprüfen. „Denn wir haben ja einen Auftrag dazu. Das heißt nicht, dass wir das schon fertig haben. Es ist alles in progress.“ Kerstin Kern ergänzt, dass es auch eine finanzielle Frage ist, wenn ein neues Programm angekauft wird. „Meistens wird gesagt, dass es barrierefrei ist, doch wenn man es verwenden muss, stellt sich oft heraus, dass es leider sehr umständlich zu bedienen und nicht barrierefrei ist.“

Nach Umbau wieder näher dran

Derzeit gibt es etwa 30 blinde oder sehbehinderte Studierende an der Universität Wien, aber diese kommen nicht immer bis in dieses Büro. „Die Kommunikation zwischen Personen, die etwas brauchen und denen,

die etwas anbieten, ist schwierig, weil wir riesig groß sind und man an die Leute teilweise nicht richtig herankommt. Und jetzt ist es überhaupt schwierig, zu uns zu kommen, da wir hier heroben sind.“ Der Umbau ist für zwei Jahre angesetzt. Erst dann ist das Literaturservice wieder unten in der Bibliothek, ganz nahe bei der Entlehnung – wo Kerstin Kern schon vor Jahren von Susanne Blumesberger dafür bewundert wurde, wie rasch ihre Fingerspitzen Inhalte am Computer erfassen können.

Kontakt

literatur-barrierefrei.ub@univie.ac.at
Telefon: +43-1-4277-15068

Artikel über QR-Code
herunterladen

